

- voorafgaande jaren door commissarissen onderteekende opmerkingen betreffende uitstaand saldo;
- d. Creatie overeenkomstig proces-verbaal (meerdere malen) en bericht van teekening door 2 commissarissen aan accountant;
 - e. Accountant baseert zich op verklaring van Trustee van onder zijn berusting zijnde pandbrieven (niet door leening gedekt);
 - f. Ingekomen pandbrieven getoond en onbruikbaar gemaakt;
 - g. Geeft specificatie van de creatie van pandbrieven en verklaart, dat de voorraad conform de boeken is;
 - h. Pandbrieven op de Balans F zijn in overeenstemming met de administratie;
 - i. De accountant geeft in zijn verslag specificatie van het verloop der pandbrieven in het afgelopen jaar;
 - j. De verklaringen van den Raad van Toezicht betreffende uitgegeven pandbrieven zijn overeenkomstig boeken en bescheiden.

In het algemeen is uit de verschillende verklaringen op te maken, dat dit onderdeel van de administratie volledig is gecontroleerd. Niet na te gaan is echter, welke waarde men moet hechten aan de verklaringen sub h, i en j.

Met betrekking tot kas en de saldi van kassiers, banken en agenten wordt veelvuldig medegedeeld:

- a. kassaldo aanwezig;
 - b. saldo-biljetten kassier gezien;
 - c. saldo-biljetten agenten gezien;
- T.a.v. de haten en lasten:
- a. coupons in natura geverifieerd;
 - b. rente (en aflossing) verantwoord;
 - c. alle rente door ons berekend;
 - d. geen achterstand in rentebetalingen.

Algemeene punten:

- a. De verschillende acten nagegaan (vermeldt verder niets betreffende hypotheeken en pandbrieven);
- b. Vorderingen, uitstaande pandbrieven, nog te betalen coupons en de overige activa en passiva in natura, of aan de hand van bescheiden gecontroleerd; (jaarrekening niet geteekend);
- c. Statuten streng in acht genomen (in verband met statutaire voorschriften omtrent verhouding);
- d. Voorgescreven verhouding geschatte waarde der onderpanden en hypotheeksommen bleef gehandhaafd;
- e. Contrôle op uitleenen van geld en uitgeven van pandbrieven is geschied onder inachtneming van de statutaire voorschriften;
- f. Cijfers en overzichten in jaarverslag getrouwelijk aan de boeken ontleend.

De sub f vermelde verklaring doet weder de vraag rijzen, of de accountant ook de materiele juistheid van deze cijfers heeft gecontroleerd.

7. Onderteekening.

Ook de wijze van onderteekening van de jaarrekening door den accountant vertoont in de bestudeerde gevallen geen uniformiteit. De volgende variaties zijn aangetroffen:

- a. Balans en Verlies- en Winstrekening zijn beiden onderteekend. (10 X).
- b. De balans staat boven, de verlies- en winstrekening onder. De handteekening staat alleen onder de verlies- en winstrekening. (29 X).
- e. De verlies- en winstrekening staat boven, de balans onder. De handteekening staat alleen onder de balans. (8 X).

- d. De verlies- en winstrekening staat op de linker bladzijde; de balans, op de rechter bladzijde, is alleen onderteekend (2 X).

Naar mijn meening is de onderteekening sub d niet zoodanig, dat duidelijk blijkt of de verantwoordelijkheid voor de geheele jaarrekening wordt aanvaard, dan wel alleen voor de balans. Van de gevallen a, b en e kan men aannemen, dat de geheele jaarrekening wordt onderteekend.

De vorm van onderteekening biedt eveneens evenveel variaties als mogelijkheden. Men heeft dan:

- a. den firmanaam alleen;
- b. den firmanaam met den eigen naam;
- e. den eigen naam alleen.

De aanduiding „accountant” komt boven of onder den naam voor, daar, waar deze aanduiding niet reeds in den firmanaam voorkomt.

De onderteekening van de verklaring en die van de jaarrekening zijn, op enkele uitzonderingen na, steeds gelijklopend.

Tenslotte vermelden wij nog, dat in het algemeen bij eenzelfde onderneming wel continuïteit bestaat in de opdracht, in de keuze van den accountant en in diens werkwijze.

Slotconclusie.

In vermelding in de statuten, in opdracht, in voorschriften, zoowel als in de uiting naar buiten in de handteekening, in verklaring en in mededeelingen in het verslag van directie en commissarissen of Raad van Toezicht, bestaat geen eenheid van opvatting, ook zelfs geen tendenz naar eenheid of poging om tot eenheid te komen.

Ook de opsomming van de verrichte werkzaamheden, voorzoover deze in de verslagen worden opgenomen, toont groote verschillen.

Daar deze opsomming echter in de meeste gevallen wel niet volledig zal zijn, is het niet mogelijk hieruit een conclusie te trekken. Uit enkele verslagen blijkt echter, dat inderdaad van een leemte in het contrôle-plan moet worden gesproken. Voorts werd in een geval een teekening van de jaarrekening geconstateerd, die m.i. zeker in strijd is met de bepalingen van het Reglement van Arbeid.

Tenslotte wijs ik er op, dat het in veel gevallen niet mogelijk is na te gaan welke waarde men aan de verschillen in verklaringen moet hechten, waardoor een voor het maatschappelijk verkeer ongewenschte onzekerheid blijft bestaan.

P. J. H. J. BOS

Assistent Accountancy
Universiteit Amsterdam.

DE ECONOMISCHE BETEKENIS VAN HET STUKGOEDERENVERVOER

Het stukgoederenvervoer is in de Duitse literatuur aangeduid als „das Schmerzenskind der Eisenbahnen” en deze uitdrukking past zeker ook voor de Hollandsche verhoudingen, want als één geheel gezien verkeert ook hier te lande dat vervoer in een noodlijdende positie. In een publicatie, getiteld N.S./ATO heeft Ir. van Ryekevorsel aangetoond, dat reeds in 1935 de opbrengst van het stukgoederenvervoer f 11 miljoen bedroeg, terwijl de kosten, die in het bedrijf van de Ned. Spoorwegen voor dat vervoer werden gemaakt te stellen zijn op f 12 miljoen, ongerekend rente en afschrijving op materieel en gebouwen. Dit vervoer leverde dus over dat jaar een bruto-verlies op van een millioen gulden en in verband met het feit,

dat de opbrengsten over 1936 nog verder gedaald zijn, zonder dat de kosten van dat deel van het vervoer een evenredige vermindering ondergingen, is het verlies over 1936 ongetwijfeld nog grooter geweest. In bedoelde publicatie wordt er op gewezen, dat nochtans staking van het vervoer van stukgoederen per spoor geen voordeel zou opleveren, omdat in dat geval alleen de differentieele kosten, die worden becijferd op *f* 7 miljoen, zouden wegvallen, de overige kosten zijn vaste kosten, die zelfs bij een volledig prijsgeven van dit gedeelte van het vervoer toch zouden blijven voortbestaan.

Dat de rendabiliteitspositie van het stukgoederenvervoer zoo ongunstig is, schijnt bevreemdend, indien men weet, dat de opbrengst per ton gemiddeld ongeveer *f* 12.— bedraagt, terwijl bijv. voor het steenkolenvervoer van de mijnen een prijs wordt bedongen, die ligt beneden *f* 2.— per ton, terwijl het tarief voor een wagenlading, zonder rekening te houden met eenigerlei rabat, bij den gemiddelden vervoersafstand hier te lande \pm *f* 4 bedraagt.

Dat het stukgoederenvervoer verliesgevend is, niettegenstaande het feit, dat de gemiddelde opbrengst per ton ver uitgaat boven de opbrengst van het overige vervoer, is voornamelijk toe te schrijven aan drie omstandigheden. In de eerste plaats vertoonen de stukgoedzendingen een zeer groote verscheidenheid en dit heeft een zeer ongunstigen invloed op de productieve belading der goederenwagens. Vooral in de laatste jaren wordt bij de spoorwegen zeer veel volumineus goed ter verzending aangeboden en het gevolg is, dat in een 15 tons wagen veelal niet meer dan 2 à 3 ton geladen kan worden. Voor het vervoer naar verschillende delen van ons land blijft de totale hoeveelheid, die ten vervoer wordt aangeboden op vele plaatsen beneden dit cijfer en de belading der wagens is in dat geval nog ongunstiger.

Een tweede oorzaak voor de hooge kosten van het stukgoederenvervoer ligt in het feit, dat aan elk station goederen worden aangebracht voor alle richtingen en alle bestemmingen. Dat goed moet dus gesorteerd worden, het moet verdeeld worden over de goederenwagens voor de verschillende richtingen en op bepaalde hoofdstations weer verder gedistribueerd worden over de omliggende plaatsen. Dit vereischt, zowel bij de verzending als bij de aankomst dier goederen zeer veel handarbeid en de kosten per ton worden daardoor ongunstig beïnvloed. Nagenoeg alle stukgoedzendingen worden thans aan huis bezorgd en de instandhouding van deze zoo fijnvertakte distributieorganisatie brengt vanzelfsprekend hooge kosten met zich mee.

In de derde plaats stelt het stukgoederenvervoer ook zeer hooge eischen aan de administratie. Elke zending moet afzonderlijk geadmistriceerd worden en de administratiekosten van de kleine stukgoedzendingen zijn weinig lager, dan die van een geheele wagenlading.

Het vervoer der stukgoederen is hier te lande volgens een geheel nieuw en zeer rationeel werkend systeem georganiseerd. Het land is daartoe verdeeld in een kleine veertig groepen, in elke groep ligt een z.g. groepsstation. Alle goederen, die in het district, dat als „groep” is aangeduid, worden aangebracht ter verzending, worden eerst samengebracht op dat groepsstation, hetzij per tram, per trein of per vrachtauto. Vanuit dat punt worden zij met goederensneltreinen vervoerd naar het groepsstation, dat het meest nabij het bestemmingsstation is gelegen en van daaruit op dezelfde wijze gedistribueerd over de omliggende plaatsen. De zendingen worden op deze wijze zooveel mogelijk geconcentreerd, over de groote afstanden zijn de zendingen tot groote treinfladingen gecombineerd. De doorvoering van het z.g. groepswagenstelsel heeft zeer belangrijke besparingen opgeleverd en het is dan ook aannemelijk, dat deze

methode in principe, als de meest economische vervoermethode is aan te merken.

Opmerkelijk is het, dat de Spoorwegen ook ter zake van het stukgoederenvervoer zeer ernstige concurrentie ondervinden. Zoowel de binnenscheepvaart als het wegverkeer onttrekken aan de Spoorwegen een belangrijk deel van het stukgoederenvervoer en veelal tegen prijzen, die lager zijn, dan de spoorwegtarieven. Herhaaldelijk worden zelfs gevallen gesignaleerd, waarbij de prijzen der concurrerende vervoermiddelen zeer ver beneden de spoorwegtarieven liggen, zoover zelfs, dat het volkomen onaannemelijk is, dat bij die prijzen de vervoerkosten gedekt kunnen worden. Men mag aan deze individuele gevallen echter niet te veel waarde hechten. Onder bepaalde omstandigheden zal de exploitant van een vrachtauto retourvracht accepteren tegen elken prijs en ook in het vervoerbedrijf zijn er vanzelfsprekend ondernemers, die niet kunnen calculeeren en die dus een te lagen prijs bedingen. Ofschoon de schadelijke gevolgen van de prijsonterschattingen, die daaruit voortvloeien zeker niet mogen worden onderschat, gaat het toch zeker niet aan de geheele concurrentie van het wegverkeer en van het waterverkeer te verklaren uit het feit, dat de exploitanten van die vervoermiddelen niet kunnen calculeeren. Er bestaat ongetwijfeld een reële concurrentie, concurrentie op basis van prijzen, die liggen beneden de spoorwegtarieven en die nochtans volledige dekking geven voor de kosten van het vervoer met het concurrerend vervoermiddel.

Erkent men het bestaan van deze reële concurrentie, dan sluit dat naar het oordeel van velen in zich, dat men tevens moet erkennen, dat de auto of het schip meer economische vervoermiddelen zijn dan de trein en hiermee is men dan gekomen aan het uitgangspunt van de felle bestrijdingen, waaraan de Spoorwegen in de laatste jaren zijn blootgesteld. Beschouwt men het vraagstuk echter meer in de details, dan blijkt, dat deze conclusie op zijn minst genomen voorbarig is en dat ook hier weer de fout gemaakt wordt, dat men niet voldoende rekening houdt met de zeer groote verscheidenheid, die in de vervoerdiensten bestaat. Men kan niet spreken van *de* economische kosten van het vervoer, men moet spreken van *de* gemiddelde economische kosten van een bepaalde verscheidenheid van vervoerdiensten.

Wil men tot een juist inzicht in deze materie komen, dan moet men de vervoerdiensten naar drie gezichtspunten onderscheiden en wel,

- 1e. naar den aard van het goed en wel speciaal naar de verhouding van het gewicht en het volume van het goed. Zware goederen nemen in het vervoermiddel weinig plaats in en de productieve belading kan dus bij vervoer van zware goederen hooger worden opgevoerd, dan bij het vervoer van lichte, volumineuze goederen.
- 2e. naar de verkeersdichtheid op het traject, waarover het goed vervoerd wordt. Op de verkeersdichte relaties zal voortdurend voldoende toevoer van goed te verwachten zijn, zoodat de vervoermiddelen ten volle beladen zullen kunnen worden. Op die trajecten zijn dus de kosten van wanruimte gering.
- 3e. naar de grootte der zendingen, die gelijktijdig voor één bestemming ten vervoer worden aangeboden. Het is vanzelfsprekend, dat de behandelings- en administratiekosten van 100 zendingen van 20 kg belangrijk hooger zijn, dan die van één zending van 2000 kg.

Het minst loonend zijn vanzelfsprekend kleine zendingen van volumineuze goederen, die ten vervoer over verkeersarme tra-

jeeten worden aangeboden, het meest loonend is het vervoer van groote zware zendingen over verkeersdichte trajecten en daartusschen liggen alle denkbare combinaties, die men uit de onderscheiding naar deze drie gezichtspunten kan afleiden. Men kan daarom niet spreken van de vervoerkosten van de auto en de vervoerkosten van de spoorwegen, er bestaat voor elk vervoermiddel niet één kostprijs per tonkm er bestaan tientallen kostprijzen, elke vervoerdienst heeft een eigen kostprijs en indien de vrachtprijzen worden gebaseerd op deze uiterst gedifferentieerde kostenberekening, zouden die vervoerprijzen voor verschillende goederen, voor zendingen van verschillende grootte en voor de verschillende trajecten in ons land ook zeer groote verschillen aangeven. De tarieven, die door de vrachtauto berekend worden vertoont, in overeenstemming daarmee, dan ook inderdaad zeer groote verschillen. Die tarieven variëren inderdaad zoo sterk, dat er niet de minste eenheid in te ontdekken is. In sommige gevallen zijn exceptioneel lage tarieven wellicht te verklaren door onjuiste calculatie, in enkele gevallen ligt de verklaring wellicht ook in het feit, dat de vrachtautoexploitant tot elken prijs vervoer wil hebben, ook al dekt hij bij de aangeboden prijzen ook slechts een klein deel van zijn vaste kosten, maar ook indien men die bijzondere factoren buiten beschouwing laat, dan nog is er van eenheid in de vrachttoutarieven geen sprake. Men heeft de verklaring daarvan aanvankelijk gezocht in een roekelooze en systeemlooze prijspolitiek, die door de vrachtauto zou worden gevoerd, maar uit het feit, dat de auto niet zonder duurzaam succes de concurrentie tegen de andere vervoermiddelen heeft gestreden, blijkt, dat zulk een veroordeeling van die prijspolitiek niet te rechtvaardigen is.

In de spoorwegtarieven bestaat ook heden ten dage nog een zeer groote uniformiteit, de vrachtprijzen variëren in een bepaalde evenredigheid met het gewicht en de vervoerafstand. Alleen voor zeer volumineuze goederen wordt het gewicht dat dient als basis van de vrachtberekening met 150% verhoogd. De verschillen in de verkeersdichtheid op verschillende baanvakken en ook de grootte der zendingen spelen bij de vaststelling van de vrachtprijzen geen rol. Als een fabrikant twee producten, waarvan de kostprijs zeer ongelijk is, tegen denzelfden verkoopprijs aanbiedt, dan zal hij van die producten met den hoogen kostprijs veel verkopen, van de producten met den lagen kostprijs zal hij daarentegen weinig verkopen. De concurrentie zal dat laatste product tegen een lageren, het eerste product tegen een hooger prijs aanbieden en het gevolg zal zijn, dat de concurrentie alle orders voor het product met den lagen kostprijs aan zich zal trekken. Geheel hetzelfde geldt in het onderhavige geval. De kostprijs van de verschillende vervoerdiensten is zeer verschillend, de vervoerprijs van de Spoorwegen is uniform en het logisch gevolg daarvan is, dat het vervoer met de lage kosten aan de Spoorwegen wordt onttrokken, doordat de concurrentie voor dat vervoer prijzen aanbiedt, die beneden de uniforme spoorwegtarieven liggen, terwijl aan de Spoorwegen blijft het minst rendabele vervoer, het vervoer met de hooge kosten. Door de vervoersonttrekking, lijden de Spoorwegen vanzelfsprekend ernstige schade. Het spoorwegbedrijf is een bedrijf met overwegend vaste kosten en elke vervoerminderung brengt dus slechts een zeer geringe daling van de bedrijfskosten met zich mee.

Indien dus de practijk der laatste jaren heeft aangetoond, dat de auto in verschillende gevallen vervoeren kan bewerkstelligen tegen een prijs, die lager is dan de spoorwegtarieven, zonder dat zij daarbij in een verliespositie komt, dan blijkt daaruit alleen, dat de kostprijs van de meest rendabele vervoeren bij het autovervoer lager zijn dan de spoorwegtarieven, die gebaseerd zijn op den gemiddelden kostprijs van alle vervoer-

diensten in de bonte verscheidenheid, die wij hiervoren hebben aangeduid. Men mag daaruit dus niet de gevolgtrekking maken, dat de economische kosten van de auto in het algemeen, of voor deze speciale vervoerdiensten, lager zijn, dan die van de Spoorwegen.

De oplossing van deze moeilijkheden schijnt zeer eenvoudig. Indien ook de Spoorwegen de uniformiteit in de tarieven zouden prijsgeven en indien ook in het spoorwegvervoer differentiatie van de tarieven op grond van de verschillen in de zelfkosten der verschillende vervoerdiensten zou worden doorgevoerd, zouden de verschillende vervoermiddelen op gelijke basis worden gesteld en dus op een gezonden economischen grondslag den concurrentiestrijd kunnen voeren. Aan de doorvoering van dat principe zijn echter enorme bezwaren verbonden. In een groot bedrijf als dat van de Spoorwegen is het practisch onmogelijk voor elk individueel vervoer een speciaal prijs overeen te komen met den verzender. In dit opzicht verkeert het grootbedrijf in vergelijking met het kleinbedrijf in het nadeel. Maar afgezien van dit practische bezwaar zouden er ook zeer zwaarwegende economische bezwaren zijn aan te voeren tegen zulk een tariefpolitiek. In bepaalde gevallen zouden de tarieven wellicht belangrijk kunnen worden verlaagd, maar in andere gevallen zouden die tarieven zeer sterk moeten worden verhoogd. Kleine zendingen, die vervoerd moeten worden tusschen kleine plaatsen, die ver van elkaar verwijderd liggen, kunnen thans practisch alleen per spoor op regelmatige tijdstippen en in korten tijd verzonden worden. De zelfkosten van dergelijke vervoeren zijn, in verband met vorengenoemde omstandigheden, zeer hoog en indien men de prijzen zou aanpassen aan de kosten, dan zouden dus de tarieven voor die zendingen zeer belangrijk moeten worden verhoogd. Zulk een ingrijpende tariefverhoging zou voor menig bedrijf met eenigszins geïsoleerde ligging en met een afzet die over het geheele land verspreid is zeer ernstige gevolgen hebben. de afzetmogelijkheden zouden daardoor waarschijnlijk in sterke mate beperkt worden met alle schadelijke gevolgen, die daaraan verbonden zijn.

Zou deze methode van tarifiering van meet af aan zijn toegepast, dan zou de verdeling van de industrie over het land zich daaraan ook hebben aangepast, maar nu dat niet het geval is, zijn de gevolgen van een algeheele omstelling der methode van tarifiering wel zeer verregaand.

Men heeft dus tusschen twee kwaden te kiezen, of een algeheele omverwerping van de methode der tarifiering bij de Spoorwegen, of handhaving van de tegenwoordige tarieven met als onvermijdelijk gevolg een steeds verder doorwerkende overheveling van de gedeelten van het vervoer met lage kosten naar de concurrerende vervoermiddelen. Tot op heden heeft men den laatsten weg gevolgd en de overheveling van het meest rendabele vervoer naar andere vervoermiddelen is niet zonder invloed geweest op de uitkomsten van het spoorwegbedrijf. Bij de instandhouding van een goedkope algemeene vervoergelegenheid door het geheele land is menig bedrijf ten eerste gebaat, of dat belang voldoende compensatie biedt voor de schade, die de Spoorwegen indirect ondervinden van deze uniforme tariefpolitiek, blijft een open vraag.

A. M. GROOT